

УДК 339.138

DOI 10.5281/zenodo.18265858

Научная статья

**ИННОВАЦИОННЫЕ БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ И
КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: СТРАТЕГИИ РАЗРАБОТКИ И
ПРОДВИЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ**

**INNOVATIVE BANKING PRODUCTS AND COMMUNICATION POLICY:
DEVELOPMENT AND PROMOTION STRATEGIES IN A COMPETITIVE
ENVIRONMENT**

ЛЕПКОВА АННА АНДРЕЕВНА,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

СТРУКОВА АЛИНА СЕРГЕЕВНА,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

LEPKOVA ANNA ANDREEVNA,

Financial University under the Government of the Russian Federation.

STRUKOVA ALINA SERGEEVNA,

Financial University under the Government of the Russian Federation.

Научный руководитель: Солдатова Наталья Фёдоровна,

кандидат экономических наук, доцент,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

Scientific supervisor: Soldatova Natalia Fedorovna,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Financial University under the Government of the Russian Federation.

В статье рассматривается актуальная проблема растущей конкуренции на банковском рынке, которая создает необходимость разработки и продвижения инновационных банковских продуктов. Подчеркивается, что эффективная коммуникационная политика становится ключевым инструментом для успешного внедрения таких продуктов и услуг, а также для формирования лояльности клиентов. Проанализированы факторы возникновения инновационных банковских продуктов, особенности формирования коммуникационной стратегии в условиях цифровой трансформации, а также трудности, возникающие при коммуникации с потребителями продуктов банка. В результате анализа современных практик делается вывод о необходимости интеграции процессов разработки инновационного продукта и формирования коммуникационной стратегии с акцентом на персонализацию.

This article examines the pressing issue of growing competition in the banking market, which necessitates the development and promotion of innovative banking products. It emphasizes that an effective communications policy is becoming a key tool for the successful implementation of such products and services, as well as for building customer loyalty. The article analyzes the factors behind the emergence of innovative banking products, the specifics of developing a communications strategy in the context of digital transformation, and the challenges encountered when communicating with consumers of bank products. An analysis

of current practices leads to the conclusion that it is necessary to integrate the processes of innovative product development and the formation of a communications strategy with an emphasis on personalization.

Ключевые слова: цифровизация, инновации, банковские продукты, коммуникационная политика, конкуренция, продвижение.

Key words: digitalization, innovation, banking products, communication policy, competition, promotion.

В современных условиях стремительной цифровой трансформации конкуренция на финансовом рынке становится все более интенсивной. В этом контексте банки, как ключевые игроки финансовой системы, должны адаптироваться к новым вызовам и требованиям клиентов [13, с. 1–2]. Банки сталкиваются с необходимостью разработки и внедрения инновационных продуктов, что требует глубокого понимания потребностей клиентов.

Проблема исследования заключается в существующем недоверии клиентов к цифровым банковским решениям и неэффективности традиционных массовых маркетинговых коммуникаций. Теоретической основой для изучения данной проблемы стали фундаментальные труды и современные научные публикации. Так, в работе Н. Н. Никулиной, С. В. Березиной и А. А. Борочкина рассматривается этап интеграции инноваций с коммуникационной политикой банка [8], а в труде Т. Ю. Базалей и И. В. Еременко уделяется особое внимание важности персонализации коммуникаций при продвижении сложных инновационных банковских продуктов и услуг [4]. Исследования Д. А. Саркисян [14] посвящены технологиям продвижения работы И. Е. Лазаревой, И. С. Башиловой [7], Ф. И. Шаркова и О. Ф. Киреевой — современным интегрированным маркетинговым коммуникациям [16], а в труде О. С. Рудаковой анализируются основные трудности этого процесса [12].

Цель работы заключается в анализе факторов, влияющих на создание и внедрение банками инновационных продуктов, а также в рассмотрении особенностей разработки коммуникационной политики для их продвижения в условиях конкурентной цифровой среды.

Инновационные банковские продукты можно определить как совершенно новые предложения, ранее не предлагающиеся на рынке, либо как существенно усовершенствованные существующие продукты [14, с. 90]. К ним относятся персонализированные кредитные предложения на основе анализа больших данных, мобильные приложения для управления финансами, экосистемы финансовых услуг и многие другие решения [1, с. 200–201]. Такие продукты позволяют клиентам более эффективно управлять своими финансами и принимать обоснованные решения, что в свою очередь повышает их удовлетворенность и доверие к банку [2].

За последние несколько лет на банковском рынке произошла значительная трансформация клиентского опыта как для физических, так и для юридических лиц. Эксперты консалтингового агентства Markswebb выделили четыре ключевых фактора, которые повлияли на трансформацию банковских продуктов. Среди них — пандемия COVID-19, технологический прогресс, санкционное давление и удаление банковских приложений из мобильных сторов [18].

Кроме того, развитию инноваций в банковской сфере способствовало сразу нескольких нововведений: разработка цифрового рубля, уникальных QR-кодов, развитие биометрии, открытых API и других финансовых технологий [15, с. 113, 123]. Такие нововведения трансформировали современные банковские продукты и существенно повлияли на процессы продуктовой разработки и продвижения. Эти факторы подчеркивают, что в текущих условиях нестабильности банкам для сохранения конкурентоспособности и успешного функционирования критически важно быть готовыми к быстрым изменениям.

Однако создание успешного продукта — лишь первая часть задачи. В условиях, когда ценность инновации должна быть быстро осознана клиентом, критическую важность приобретает этап её стратегической интеграции с коммуникационной политикой банка [8, с. 25]. В данном контексте коммуникационная политика представляет собой не просто набор инструментов, а систему скоординированных действий, направленных на формирование ценности продукта в восприятии целевых аудиторий, установление с ними диалога и управление их опытом на всех этапах взаимодействия [2, с. 2]. Наиболее актуальным для данной задачи является применение подхода интегрированных маркетинговых коммуникаций (ИМК), предполагающее согласованное применение всех каналов и инструментов — от рекламы и PR до директ-маркетинга и контента в социальных сетях [16, с. 56].

Эффективность продвижения инновационного банковского продукта достигается за счёт динамической синхронизации коммуникационной стратегии с этапами его жизненного цикла. На стадии разработки и тестирования акцент смещается на формирование ожиданий и сбор обратной связи через экспертный PR и привлечение фокус-групп с помощью директ-коммуникаций [3, с. 58–60]. В момент запуска ключевой задачей становится массовое информирование и преодоление барьера недоверия с помощью интегрированных рекламных кампаний и PR-активностей.

На этапе роста фокус направлен на углубление вовлеченности и оптимизацию конверсии путём активного использования персонализированного директ-маркетинга и обучающего контента.

В фазе зрелости коммуникации становятся гиперперсонализированными и нацеленными на удержание клиентов через предиктивные предложения на основе CDP и AI, а также программы лояльности.

На стадии спада или трансформации коммуникационная политика минимизирует затраты, обеспечивая плавный переход клиентов на новые решения через таргетированные сообщения и рекламные кампании.

Таким образом, выбор каналов эволюционирует от широких инструментов создания спроса к точечным взаимодействиям, обеспечивающим долгосрочное управление клиентским опытом [7, с. 235].

Особую сложность для коммуникации представляют продукты, основанные на сложных цифровых технологиях (например, инвестиционные решения с использованием ИИ). Так, согласно исследованию ученых из США, упоминание искусственного интеллекта в характеристиках товара может приводить к снижению объемов продаж [19]. Это говорит о недоверии пользователей и сказывается на имидже бренда.

В данной ситуации особо важную роль играет коммуникационная политика, способная преодолевать барьеры непонимания и формировать положительное отношение потребителей к инновационному продукту [11, с. 38–39]. Поэтому при внедрении таких продуктов банкам важно использовать комбинацию инструментов, обеспечивающих как широкий охват (таргетированная реклама, SMM, массовые рассылки), так и глубокое вовлечение и объяснение ценности (чат-боты, геймификация, интерактивные демо-материалы) [17].

Например, Т-Банк при внедрении на рынок Инвест-ассистента, способного общаться с клиентами на тему инвестиций, а также собирать и анализировать информацию о фондовом рынке. С целью формирования доверия пользователей Т-Банк публиковал новости об Инвест-ассистенте в ряде крупных источников, сформировал инструкцию по использованию помощника, а также обеспечил постоянную поддержку клиентов [10]. Согласно данным компании, помощник показал высокую эффективность — 83 % клиентов Т-Инвестиций отметили удобство и качество предоставляемой информации [6].

Отдельно стоит отметить, что в процессе выбора оптимального формата коммуникаций с клиентами могут возникать дополнительные трудности, связанные с массовостью традици-

онных методов рекламы. Различные группы клиентов имеют свои специфические потребности и мотивы для приобретения банковских продуктов и услуг, поэтому массовые маркетинговые коммуникации зачастую бывают недостаточно эффективны [12, с. 259].

В связи с существующей проблемой важно обратить внимание на адресное воздействие и персонализацию предложений. Так, технологическим фундаментом персонализированной коммуникации при создании инновационных продуктов выступают системы управления данными о клиенте (CDP — Customer Data Platform). В отличие от традиционных CRM, которые фокусируются на истории транзакций и управления отношениями, современные CDP-платформы в режиме реального времени агрегируют и структурируют данные из множества источников (онлайн- и офлайн-транзакции, поведение в мобильном приложении, использование финансовых продуктов, взаимодействие с чат-ботами) [4, с. 6–7]. Это позволяет строить точные прогнозные модели и выбирать эффективный канал коммуникации для каждого клиента.

Таким образом, CDP позволяет продвигать инновационные продукты не массово, а разделяя клиентов по поведенческим и ценностным сегментам и выбирая оптимальный канал, время и контекст для коммуникации. Исследования подтверждают, что персонализированные коммуникации, основанные на данных CDP, демонстрируют значительно более высокие показатели вовлеченности и конверсии по сравнению с массовыми кампаниями [5]. В результате, стратегия, основанная на глубокой аналитике данных и персонализированном диалоге, не только ускоряет принятие инноваций, но и трансформирует разовую коммуникацию в непрерывный процесс управления клиентским опытом.

Следовательно, вывод о необходимости интеграции разработки инновационного продукта и коммуникационной стратегии находит своё практическое воплощение в формировании единой системы. Цикл начинается со сбора данных о поведении клиентов через цифровые каналы, которые затем подвергаются аналитической обработке и сегментации в рамках CDP-платформы. На основе полученных данных осуществляется персонализированное тестирование маркетинговых гипотез и эффективности коммуникационных каналов, а результаты этого тестирования, в свою очередь, формируют обратную связь для дальнейшей доработки и совершенствования самого продукта. Такая интегрированная модель, где продукт и его продвижение эволюционируют одновременно, основанная на глубокой аналитике и постоянном диалоге, формирует основу для устойчивого конкурентного преимущества в условиях цифровой среды.

Важность персонализации также демонстрирует опыт Альфа-Банка, одного из крупнейших банков нашей страны. Так, банк в своей деятельности использует «умные» push-уведомления, учитывающие поведение конкретного клиента [9]. Например, если клиенту свойства бережливая модель поведения, банк с помощью уведомления может предложить ему выгодный депозит. С помощью выстраивания такой коммуникации с пользователями Альфа-Банк показывает индивидуальный подход к каждому клиенту, учитывая его финансовые привычки и создавая впечатление живого общения.

Таким образом, проведенный анализ показал, что инновационные банковские продукты не только способствуют привлечению новых клиентов, но и помогают удерживать существующих, повышая их лояльность. Разработка инновационного продукта и формирование коммуникационной стратегии должны быть не последовательными, а параллельными и взаимосвязанными процессами.

Полученные результаты подтверждают, что современная цифровая среда диктует необходимость не только постоянной модернизации продуктов и услуг, но и автоматизации и персонализации коммуникаций с клиентами, в том числе с помощью CDP-инструментов. Их интеграция на ранних этапах создает синергетический эффект и становится важнейшим фактором достижения конкурентных преимуществ в банковском секторе.

Практическая значимость исследования заключается в создании циклической системы взаимодействия разработки инновационных продуктов и форматов персонализированной коммуникации, позволяющих повысить уровень удовлетворённости клиентов финансовым продуктом и эффективность маркетинговых коммуникаций банков. Исследование подчёркивает необходимость гибкости и адаптации к меняющимся условиям рынка, а также важности постоянного мониторинга и анализа потребительских моделей поведения для успешной реализации инициатив.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андросова И. В., Симоненко Е. С., Анисимов А. Ю., Грабская Е. П. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности. Москва: КноРус, 2025. 302 с.
2. Атаев Ч., Алланазарова Ч. Понятие маркетинговых коммуникаций и их сущность // Символ науки. 2024. № 1-1. С. 47–48.
3. Ахмаева, Л. Г., Долгополов Д. В., Еремеева А. И. Маркетинг в цифровой среде. Москва: Русайнс, 2026. 120 с.
4. Базалей Т. Ю., Еременко И. В. Формирование доверия через персонализированную коммуникацию: опыт российских банков в продвижении финтех-решений // Вестник евразийской науки. 2024. Т. 16. № S6. URL: <https://esj.today/PDF/90FAVN624.pdf> (дата обращения: 27.12.2025).
5. Время финтеха: российские ИТ-решения для банковского сектора // РИА Новости. 2024. URL: <https://ria.ru/20240715/lanitfintekh-1955771509.html> (дата обращения: 20.12.2025).
6. Инвест-ассистент Т-Банка оказался вдвое полезнее ChatGPT при анализе российских бумаг // Т-Банк. 2025. URL: <https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T-Investments/78c9e0ab-a0ef-4cca-bf8b-eda6313356a5/?author=profile> (дата обращения: 22.12.2025).
7. Лазарева И. Е., Башилова И. С. Маркетинговые банковские коммуникации в условиях цифровизации экономики // Развитие банковской системы в современных условиях: проблемы и перспективы: материалы VIII-й Всероссийской (с международным участием) научно-практической интернет-конференции, приуроченной к 160-летию со дня рождения М.И. Туган-Барановского. Донецк: Донецкий национальный университет экономики и торговли им. М. Туган-Барановского, 2024. С. 234–240.
8. Никулина Н. Н., Березина С. В., Борочкин А. А. и др. Инновационные технологии в маркетинге. Москва: Русайнс, 2026. 426 с.
9. Новые условия по уведомлениям // Альфа-Банк. URL: <https://alfabank.ru/retail/notification/> (дата обращения: 20.12.2025).
10. Официальный сайт АО «ТБанк». URL: <https://www.tbank.ru/> (дата обращения: 22.12.2025).
11. Платов А. В., Новичкова И. А. Маркетинговые коммуникации. Москва: КноРус, 2025. 230 с.
12. Рудакова О. С., Маркова О. М. Менеджмент и маркетинг в модели современного банка. Москва: КноРус, 2026. 292 с.
13. Савчина О. В., Медина Г. В. К. Цифровая трансформация банковского сектора в современных условиях // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Экономика. 2023. №2 (36). С. 55–67. DOI 10.25688/2312-6647.2023.36.2.05.
14. Саркисян Д. А. Развитие технологий цифрового маркетинга при продвижении финансовых продуктов // Journal of Monetary Economics and Management. 2024. №9. С. 87–92. DOI 10.26118/2782-4586.2024.25.62.012.
15. Соколинская Н. Э., Маркова О. М., Рудакова О. С. Современные банковские продукты и ценообразование. Москва: КноРус, 2024. 239 с.
16. Шарков Ф. И., Киреева О. Ф. Интегративная сущность маркетинговых коммуникаций // Коммуникология: электронный научный журнал. 2020. № 2. С. 54–62.
17. 5 инноваций маркетинга, которые помогут усилить стратегию продвижения // MTS Маркетолог. 2024. URL: <https://marketolog.mts.ru/blog/5-innovatsii-marketinga-kotorie-pomogut-usilit-strategiyu-prodvizheniya> (дата обращения: 20.12.2025).

18. Digital Corporate Banking Rank // Marksw Webb. 2024. URL: <https://www.marksw Webb.ru/report/digital-corporate-banking-rank-2024/> (дата обращения: 27.12.2025).

19. Cicek M., Gursoy D., Lu L. Adverse impacts of revealing the presence of «Artificial Intelligence (AI)» technology in product and service descriptions on purchase intentions: the mediating role of emotional trust and the moderating role of perceived risk // Journal of Hospitality Marketing & Management. 2025. Vol. 34. № 1. P. 1–23. DOI 10.1080/19368623.2024.2368040.

Поступила в редакцию: 09.01.2026

Принята в печать: 16.02.2026

© *Ленкова А. А., Струкова А. С., 2026.*